

ЁШЛАР ОРАСИДА РАДИКАЛЛАШУВ ХАВФИНИ ЮЗАГА КЕЛТИРУВЧИ ФАКТОРЛАР БИЛАН КУРАШИШДА ОАВ РОЛИ

Гулноза Алимова

халқаро журналист, медиатренер, PhD
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6473249>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-aprel 2022

Ma'qullandi: 10- aprel 2022

Chop etildi: 14- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

ёшлар орасида
радикаллашув, вербовка,
радикаллашувга
мойиллик, ижтимоий
ҳимоя, социал
тармоқлар,
журналистика, ОАВ сўз
масъулияти.

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада ёшлар орасида радикаллашув хавфи, уни келтириб чиқарувчи омиллар, ушбу омиллар билан ишлаш принциплари, бунда оммавий ахборот воситалари ва социал тармоқларнинг ўрни хусусида сўз боради.

Қўшни Қозоғистон давлатидаги вазият ва уларда ёшларнинг ҳиссаси бугунги кунда тинчлик ва барқарорликнинг нақадар муҳимлигини, ривожланаётган мамлакатларда ёшларни қўллаб-қувватлаш масаласи долзарб эканлиги яна бир қарра исботлади. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев, 2021 йилни Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳолининг соғлиғини мустаҳкамлаш йили¹ деб эълон қилганидан сўнг, мамлакатда ёшлар сиёсати бўйича бир талай ижобий ислохотлар амалга оширилди.

Бугунги кунда терроризм ва экстермизмгага радикаллашиш муаммоси борган сари “ёшариб”

бормоқда. Мавзу юзасидан олиб борилаётган тадқиқотларнинг аксариятида экстремистик гуруҳлар аъзоларининг 70-80% ёшлар ташкил этишини кўрсатмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги қонунига кўра ёшлар (ёш фуқаролар) — ўн тўрт ёшга тўлган ва ўттиз ёшдан ошмаган шахслардир.

Луғатларда “радикал” сўзига “журъатли, тубдан ва кескин чоралар кўрувчи” деган маъно берилади. Ижтимоий-сиёсий истилоҳда эса “радикал” сўзи “экстремал”, фундаментал маъносида қўлланилади. “Радикал” сўзи орқали қатъий эътиқодли ёки ҳаддан ошувчи, экстремист” одам тавсифланади. Демак,

¹ <https://president.uz/ru/4049>

бу ерда “исломий” радикал деганда қатъий (исломий) эътиқодга эга бўлган ёки дин тамойилларига қаттиқ амал қилувчи киши тушунилади.

Тадқиқотларга кўра хавф гуруҳига норозик кайфиятида юрган аламзада ёшлар, Уюлмаган ёшлар (ОТМда ўқимайди, ишсиз ва ҳ.к.), меҳнат мигрантлари, моддий шароити ночор оила вакиллари, психологик жиҳаттадан ностабил шароитда вояга етаётган, ўзини кўрсатиш амбициялари баланд лекин етарлича диний билимга эга бўлмаган 14-30 ёшдаги аҳоли вакиллари киради.

Ёшларнинг экстремистик ғоялар гирдобига тушиб қолишнинг сабаблари

сифатида уларнинг руҳий ва моддий ҳолати, дунёқараши, диний билимларга қизиқиши юқорилиги, ишонувчанлиги, медиасаводхонлиги ва мафкуравий иммунитетини пастлиги кўрсатилган. Жаннатга доҳил бўлиб абадий ном қолдириш орзуси эса уларнинг миясида мавжуд ғоявий бўшлиқни тўлалигича қамраб олади.

Қуйидаги жадваллардан ушбу ёш вакиллари жами Ўзбекистон фуқароларининг неччи фоизини ташкил этишини кўришимиз мумкин. Жумладан, уларнинг энг кўп қисмини 25-29 ёшдаги аҳоли қатлами ташкил этмоқда.

2021 йил

- Умумий аҳоли сони - ёшлар = 66,3527%

Вербовка

Вербовка муайян одамлар нисбатан бирор ҳатти-ҳаракатга даъват қилишни ўзида акс эттирган мақсадли таъсир жараёнидир. Ундан деярли ҳеч ким ҳоли эмас. Терроризмга олиб борувчи зўравон экстремизм ва радикаллашув ғояларини қабул қилишга вербовка 3 та босқичда амалга оширилади.

Биринчи босқич потенциал ёлланувчиларни уларнинг заиф томонларига кўра саралаш. Яъни: жамиятдаги адолатсизли ҳолатларидан норозилик кайфияти, қийин иқтисодий вазият, муҳожирлик, турли фобияларга мойиллик, яқинлари билан конфликт ҳолати. Танишиш аксарият ҳолда

масжидларда ва социал тармоқлардаги муайян гуруҳларда рўй беради.

Икинчи босқич сараланганларга радикал ғояларни сингдириш. Социал тармоқлар, мессенджердаги мулоқотлар, нарратив видеоматериаллар, мотивацион материаллар орқали ёт ғояни тарғиб қилиш.

Учинчи босқич сараланганлар ва ёлланганларда қаҳрамон бўлиш истаги, моддий бойликларга эгалик, жаннатий бўлиш йўриқномаларини бериш.

Қуйидаги тасвирда ёшларнинг радикаллашишига туртки бўладиган омилларни кўришимиз мумкин.

Радикаллашишга мойиллик

Радикаллашишга турғунлик

Радикаллашувда социал тармоқ жозибаси

Аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатлам вакиллари сифатида ёшлар ва аёллар ўртасидаги радикаллашув хусусида сўз борар экан, юқорида номи зикр этилган социал тармоқлар ва уларда ахборот хавфсизлигига тўхталмай бўлмайди. Инсоният ҳар бир кунинг ўртача 2,5 соатинги ўтказадиган социал тармоқлар ва мессенджерлар

мисли кўрилмаган таъсир кучига эга бўлиб бораётган айни замонда ушбу тармоқларнинг ахборотни истеъмолчига етказиш алгоритми диққатга сазовор. Инсон ўз гаджетидан қайси мавзуга доир маълумотларни қидирса (фақатгина социал тармоқ тизимидан эмас!) унинг Facebookдаги янгиликлар тасмасида ўша мавзуга доир (яқин) постлар ва реклама чиқиб келаверишига аҳамият бергандирсиз.

Социал тармоқларнинг русийзабон контенти 2020 йилдаги рейтингги

Facebook социал тармоғи сўнги пайтларда синовли кунларни бошидан кечирмоқда. Жорий йилнинг сентябрь ойида [The Wall Street Journal](#) газетаси компания ва унга тегишли хизматларнинг инсонлар учун потенциал хавфли контентни тарғиб қилаётгани ҳақидаги фош ыилувчи туркум мақолаларни чоп этишни бошлади. Масалан, аллақачон анорексия билан оғриган қизларга вазн йўқотиш муҳокама қилинадиган гуруҳларга обуна бўлиш тавсия этилган. Шу жумладан, тармоқ истъомчилари эътиборини жалб қилиш учун радикал ва ҳатто экстремистик контент тарғиб қилинган ёки филтрланмагани ошкор бўлди.

25 октябрда эса АҚШнинг бир қатор нашрлари журналистларга манба сифатида “сизиб келган” ички

ҳужжатларга асосланиб, Facebook социал тармоғи контентни АҚШдан ташқарида деярли филтрламагани, бу эса тармоқдан нафрат ва ксенофобияни кўзғатиш учун фойдаланилганини ошкор этди. Шу жумладан, коронавирус ва унга қарши эмлашлар ҳақидаги фейклар ҳам фаол равишда олиб ташламаган. Компанияга қўйилган асосий айблов унинг TikTok каби рақибларига бой берилаётган рейтингги ва моддий манфаатни фойдаланувчиларнинг соғлиғи ҳақида қайғуришдан устун қўйганига қаратилган.²

² <https://tass.ru/ekonomika/12794541>

Top Apps Worldwide for April 2021 by Downloads (Non-Game)

Overall Downloads	App Store Downloads	Google Play Downloads
1 TikTok	1 TikTok	1 Facebook
2 Facebook	2 YouTube	2 TikTok
3 Instagram	3 Instagram	3 Instagram
4 WhatsApp	4 WhatsApp	4 Snapchat
5 Messenger	5 Facebook	5 WhatsApp
6 Snapchat	6 ZOOM	6 Messenger
7 ZOOM	7 Messenger	7 ZOOM
8 Telegram	8 CapCut	8 Telegram
9 CapCut	9 Gmail	9 Google Meet
10 Google Meet	10 Google Maps	10 Hotstar

Note: Does not include downloads from third-party Android stores in China or other regions. TikTok includes downloads of Douyin.

2021 йилнинг биринчи чорагида энг кўп юклар олинган мобил иловалар рейтингги. ³

³ <https://relevant.ru/blog/1081/> 11.11.2021

Жорий йилнинг октябрь ойида Facebook директори, медиамагнат Марк Цукерберг ушбу социал тармоқ тўлиқ ребрендинг қилингани ва бундан сўнг унинг номи Meta га ўзгартирилганини маълум қилди. Ўтказилган ребрендинг тармоқ фаолиятини мукамаллаштириш баробарида, ахборот хавфсизлигини таъминлашда ҳам қатор чора-тадбирларни назарда тутган.

Тавсиялар

Ёшларни ҳимоя қилишга қаратилган муқобил тарғиботда дастлаб уларнинг қизиқиш доирасидан келиб чиқиш муҳим. Яъни, бутун кунини инстаграм ё тик-токда ўтказадиган ёшлар билан мавзуга доир телевизион лавҳалар тайёрлаш билан курашиш мантиққа -динни ниқоб сифатида фойдаланувчи террорчи ташкилотларнинг даъволари аслида нотўғри эканлиги тўғрисида уламолар раддияларни бериш;

-ёшларда миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳини тарбиялаш;

-миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик моҳиятларини мисоллар орқали кенг ёшлар қатламига етказиш.

Муҳожирликдаги ёшлар орасида радикал гуруҳлар таъсирига тушиб қолишнинг олдини олиш учун махсус йўриқномалар яратиш. Масалан, чет давлатда қийин вазиятдада қолган ўзбек фуқаролари мурожаат қилиши мумкин бўлган ишонч рақамлари берилган брошюраларни аэропортда тарқатиш, танч боксларга ижтимоий рекламаларни босиш ва ҳ.к.

Социал тармоқлар ва мессенджерларда ҳам айнан расм ва видео контентлар орқали самарали фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Вайнлар, сторис видеолар, мавзуга доир подкастлар, ижтимоий баннерларни улар мухлиси бўлган блогерлар бериб борса, янада самарали бўлади. Шунингдек, ёшларни ҳуқуқий, психологик саводхонлигини ошириш ҳамда танқидий тафаккурни шакллантиришга қаратилган маълумотларни етказиш орқали бузғунчи ғоялар алданиб қолмаслик кўникмасини шакллантириш мумкин.

Бундан ташқари ОАВда: -мазкур ташкилотлар сафига алданиб тушганлар ҳамда пушаймон бўлганлар ҳикояларидан самарали фойдаланиш;

Ижтимоий ҳимояга муҳтож ёшлар сирасига узоқ туман ва қишлоқларда, оғир шароитларда яшаётган, ёки кам таъминланган оила вакили бўлган, ижтимоий иззоляцияда яшаётган, ҳуқуқ ва эркинликлари чекланиб/бузилиб келаётган, тегишли таълимни олмаган, муайян касб-ҳунарга эга бўлмаган 14-34 ёшдаги аҳоли қатламини киратарканмиз, уларнинг медиасаводхонлиги ва танқидий фикрлаш даражаси пастлиги туфайли ридикал оқимларга қўшилиш хавфи баландлигини эътиборга олиш керак.

Хулоса

Ижтимоий ҳимояга муҳтож одамлар чор-атрофдан ёрдам, ҳимоя, ҳеч бўлмаса ҳамдардлик, ширин сўз кутади. Телевизорни ёқар экан, ёки телефони саҳифасидаги тасмани варақлар экан “ҳаммасига ўзинг айбдорсан”

қабилдаги эмас, ҳар қандай вазиятда ҳам ёлғиз эмаслиги ва уларга ёрдам бериши мумкин бўлган инсонлар, ташкилотлар борлигини кўриш таскин беради. Излаётганини реал ҳаётдан тополмаслик туфайли виртуал тўрларга тушаётган сони тобора ортиб бораётган замонда, яқинларимизга меҳрли, эътиборли бўлайлик. ОАВ эса ўз рейтингини пайига тушиб, шов-шув кўтариш ўрнига журналистинг касб этикасини, тобора унутилиб бораётган “зиён берма” олтин қондасини эслаган ҳолда, конфликтга таъсирчан, нозик

масалаларни ёритишда ракурсларни тўғри бериши керак. Зеро, журналистиканинг жамоатчиликни у ёки бу янгиликдан биринчи бўлиб хабардор қилиш вазифасидан ташқари, ижтимоий фойдалилик функцияси ҳам борки, қалам тебратганда “ёзаётганларим, “бақироқ” сарлавҳаларда бераётганларим шу мавзуга, унга даҳлдор инсонларга нисбатан қандай муносабат шакллантиради” деган савол журналистнинг миясида мунтазам айланиб туриши керак.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти 29.12.2020
<https://president.uz/ru/4049>
2. Россиянинг етакчи давлат ахборот агентлиги ТАСС расмий сайти 28.10.2021
<https://tass.ru/ekonomika/12794541>
3. <https://relevant.ru/blog/1081/> 11.11.2021